

Участие азербайджанского представителя на 10-м Международном газовом конгрессе (Гамбург, 1967 г.)

Айдын А. Ализаде

Институт философии и социологии Национальной академии наук Азербайджана

ORCID: 0000-0002-1137-947X

Аннотация

В настоящем рабочем материале на основе официальных материалов X Международного газового конгресса (Гамбург, 1967) анализируется характер участия начальника Главного газового управления Министерства коммунального хозяйства Азербайджанской ССР (Главгаза МКХ Аз.ССР) Абуталыба Мирагаевича Абдуллаева (азерб. Абуталыб Мир Ага оглы Абдуллаев) в международном научно-техническом форуме. Исследование показывает, что в структуре советской делегации республиканские руководители высшего звена выполняли преимущественно административно-экспертные и государственно-представительские функции. Статус Абдуллаева определяется как сочетание экспертно-управленческой роли и официального представительства газовой отрасли Азербайджанской ССР в составе единой союзной делегации.

Введение: Конгресс в контексте советской газовой стратегии

X Международный газовый конгресс, состоявшийся 6–10 июня 1967 года в Гамбурге под эгидой Международного газового союза (International Gas Union, IGU), стал одним из наиболее представительных форумов в истории организации. В рамках конгресса было представлено 70 индивидуальных докладов от специалистов 16 стран, общий объём опубликованных материалов превысил 1428 страниц, включая 593 иллюстрации, 202 таблицы и 1063 библиографические ссылки. Заседания ключевых секций, особенно посвящённых природному газу, его хранению и распределению, собирали от 400 до 800 делегатов [6, с. 3].

Для Советского Союза конгресс имел важное политическое и экономическое значение. По его итогам пост Президента IGU на период 1967–1970 годов занял А. И. Сорокин. Это произошло в период активной реализации советской стратегии газового свопа [3]: импорт иранского газа по проекту IGAT-1 через территорию Азербайджана позволял высвободить сибирский газ для поставок в Западную Европу. Азербайджан играл ключевую роль в этой схеме как основной транзитный и приёмный узел [1].

Институциональные рамки участия Абдуллаева

Официальные документы конгресса [6] демонстрируют строго централизованный характер международного представительства СССР. В руководящих органах IGU национальную ассоциацию СССР представляли исключительно союзные функционеры: Президент IGU А. И. Сорокин, профессор Ф. А. Требин и Ю. И. Коротаев (ВНИИГАЗ) [5, с. 5-6].

Абдуллаев не входил в состав постоянных членов Совета IGU. Республиканские руководители интегрировались в международные мероприятия исключительно в рамках единой союзной

делегации. Формальным основанием для его включения в делегацию стало членство в Техническом совете Государственного комитета по газовой промышленности СССР (назначение приказом № 152 от 8 марта 1965 г.) [2].

Значение участия азербайджанского представителя

Конгресс проходил в переломный период для газовой отрасли Азербайджана. Годом ранее было подписано советско-иранское соглашение по строительству газопровода IGAT-1, маршрут которого завершался в Астаре на азербайджанской границе. Республика становилась ключевым узлом приёма, переработки и транзита иранского газа. Это подчёркивает особую роль Азербайджана в реализации советской газовой стратегии того периода.

Функциональный анализ участия

Советский Союз был представлен на конгрессе двумя основными группами: основной официальной делегацией (около 30 человек), присутствовавшей на всём протяжении работы конгресса, и группой из примерно 270 специалистов, прибывших на теплоходе «Михаил Калинин» на короткий срок (6–7 июня) [4, с. 120].

Абдуллаев входил в состав основной официальной делегации. Согласно материалам конгресса (том 2 — Working Sessions), он не выступал с индивидуальным научным докладом — его имя отсутствует в списке авторов [6].

Функции Абдуллаева включали:

- экспертно-управленческое сопровождение — оценку мировых технологических решений в области транспортировки, хранения и распределения газа с учётом практического опыта руководителя Главгаза МКХ Аз. ССР, ответственного за подготовку инфраструктуры по приёму и транзиту иранского газа в рамках проекта IGAT-1;
- государственно-представительскую функцию — демонстрацию достижений и потенциала газовой отрасли СССР на республиканском уровне;
- участие в профессиональных дискуссиях — обсуждение докладов в профильных секциях и установление контактов с зарубежными специалистами.

Заключение

Участие Абдуллаева на X Международном газовом конгрессе в Гамбурге полностью соответствовало его статусу крупного хозяйственного руководителя и отражало стратегическое значение Азербайджана в советской газовой политике второй половины 1960-х годов. Конгресс проходил в тот момент, когда СССР одновременно реализовывал советско-иранское соглашение по IGAT-1 с транзитом через азербайджанскую территорию и вёл активную подготовку к сделке «Газ — Трубы» (Erdgasröhrengeschäft) с Западной Германией, заключённой в феврале 1970 года, — двум взаимосвязанным элементам единой своп-стратегии. Включение начальника Главгаза МКХ Аз. ССР в основной состав делегации свидетельствует о высоком уровне доверия и признании операционной роли республики в реализации крупных международных энергетических проектов. Гамбургский конгресс стал для Абдуллаева отправной точкой более широкой международной профессиональной траектории: на [XI Международном газовом](#)

[конгрессе в Москве \(1970\)](#) — в тот самый момент, когда иранский газ уже начал поступать в газотранспортную систему Закавказья, — он участвовал уже не только как член делегации, но и как один из докладчиков, а в 1976 году вошёл в состав советской делегации на переговорах по IGAT-2 в Тегеране. Такой формат участия отражает типичную для позднесоветского периода модель интеграции республиканской управленческой элиты в международное научно-техническое пространство.

Приложение 1

Фрагмент официального списка участников X Международного газового конгресса (Гамбург, 1967) со страницы советской делегации, содержащей имя Абдуллаева (Abdoullaev, A.).

Smoker, E. H. *	President The United Gas Improvement Comp. 1401 Arch Street Philadelphia, Pa. 19105	0006	
Suttle, R. R. *	Managing Director Southern Gas Association 924 Life Building Dallas, Texas	0031	
Stark, V. *	Engineer - Executive North American Utility Construction Corp. 660 Madison Ave. New York	0371	80
Steen, H. *	President El Paso Natural Gas Company P.O. Box 1492 El Paso, Texas	0036	88
Wilkinson, M. E.	General Sales Manager Polyken Pipeline Coatings The Kendall Comp. Polyken Division 309 W. Jackson Blvd. Chicago, Illinois 60606	0408	44
Wimberly, J. H. *	President - American Gas Association President - Houston Natural Gas Corp. P.O. Box 1188 Houston, Texas 77001	0389	10

**U.S.S.R.
U.R.S.S.
UdSSR**

Hotel

Sorokin, A. I.	President of the Scientific and Technical Society of the Petroleum and Gas Industry of the U.S.S.R., Moscow	23/24
----------------	---	-------

Korotaev, Y. I.	Doctor of Technical Science, Vice-Director of the All-Union Research Institute for Natural Gases „VNIIGAS”	23/24
Khalatin, V. I.	Chief Engineer of the Chief Administration for Gas Mains Operation, U.S.S.R. Gas Ministry	23/24
Sedikh, A. D.	Chief Engineer of Moscow Administration of Gas Mains	23/24
Tcherniak, L. M.	Scientific and Technical Society of the Petroleum and Gas Industry of the U.S.S.R. Gas Section Ul. Kuibisheva 3/8, Apt. 19 Moscow K-12	23/24
Abdoulbaev, A.		23/24
Altoukhov, L.		23/24
Bardzimov, G.		23/24
Filanovski, V.		23/24
Geldiev, B.		23/24
Generalov, V.		23/24
Genter, I.		23/24
Glushko, I.		23/24
Gorev, N.		23/24
Ioudin, E.		23/24
Kabilov, S.		23/24
Khremin, A.		23/24
Knyazev, S.		23/24
Konopasevitch, S.		23/24
Konpenkov, E.		23/24
Kovalenko, K.		23/24
Krems, V.		23/24
Kroukauskas, Ch.		23/24
Maksimov, St.		23/24
Mamadzanov, O.		23/24

119

Maxemov, I.	23/24
Neyaglov, A.	23/24
Okounev, A.	23/24
Paiev, I.	23/24
Stoukalov, K.	23/24
Talizin, N.	23/24
Titkov, N.	23/24
Voituk, V.	23/24
Volonikhin, I.	23/24
Zadov, A.	23/24

Moreover, a delegation of 270 gas specialists from all parts of the U.S.S.R. takes part in the Conference on June 6 and 7. They will arrive in Hamburg by MS "Mikhail Kalinin".

D'autre part, une Délégation de 270 spécialistes du gaz venant de toutes les parties de l'U.R.S.S. prendra part au Congrès les 6 et 7 juin. Elle arrivera à Hambourg avec le M/S «Mikhail Kalinin».

Außerdem nimmt am 6. und 7. Juni eine Delegation von 270 Gasfachleuten aus allen Teilen der UdSSR am Kongreß teil. Sie kommt mit dem Schiff „Mikhail Kalinin“ nach Hamburg.

**Yugoslavia
Yougoslavie
Jugoslawien**

Hotel

Acimovic, M.	Dipl.-Ing. Naftagas Novi Sad	0415	35
--------------	------------------------------------	------	----

120

**List of Hotels and Boarding-Houses
Liste d'Hôtels et de Pensions
Verzeichnis der Hotels und Pensionen**

	Hotel	Address	Telephone
1	Adina	Johnsallee 63, II.	44 29 59
2	Airlines Hotel	Zeppelinstr. 12	50 48 43
3	Alameda	Colonnaden 45	34 42 90
4	Alsterhof	Esplanade 12	34 17 81
5	Alster-Sierich	Sierichstr. 14	27 86 17
6	Alt Köln	Schanzenstr. 2-4	43 65 16
7	Amalia Schulz	Isestr. 45, I.	46 23 79
8	Am Holstenwall	Holstenwall 19	31 40 51
9	Am Rothenbaum	Rothenbaumchaussee 107	45 89 51
10	Atlantic	An der Alster 72-79	24 80 01
11	Auto-Hotel am Hafen	Spielbudenplatz 11	31 43 93
12	Auto- Park-Hotel	Lincolnstr. 8	31 54 44
13	Außen-Alster	Schmilinskystr. 11	24 37 63
14	Baden-Baden	Rothenbaumchaussee 85	44 43 90
15	Baseler Hospiz	Esplanade 11	34 19 21
16	Baumbach	Rothenbaumchaussee 73	45 71 62
17	Behrmann	Elbchaussee 528	86 36 73
18	Bellevue	An der Alster 14	24 27 46
19	Berlin	Borgfelder Str. 1-9	2 50 43 51
20	Braun- schweigerHof	Holzdam 47	24 43 05
21	Carlotta	Eppendorfer Landstr. 42	58 46 68
22	Carsten	Dammstorstr. 14-16	34 70 51
23	Central- Bahnhof	Kirchenallee 50	24 44 94
24	Central- Hotel Smolka	Isestr. 98	48 28 57
25	Colon	Hoheluftchaussee 105	48 53 44
26	Columbus	Speckstr. 6	34 29 53
27	Come-back	Eppendorfer Landstr. 32	47 30 53
28	Consul	Steindamm 68	24 28 68
29	Continental	Kirchenallee 37	24 41 54
30	Corell	Isestr. 96, I.	48 29 63
31	Costers	Eppendorfer Baum 8	48 22 36
32	Dänischer Hof	Holzdam 4-6	24 55 56
33	Dammtor	Colonnaden 47	34 57 44
34	Das Parkhaus in Hochkamp	Eichendorffstr. 21	86 18 56

6

Приложение 2

Иллюстрация 1. Члены советской делегации X Международного газового конгресса. Мюнхен, июнь 1967.

Идентифицированы: четвёртый слева — А. И. Сорокин, Президент Международного газового союза (1967–1970); четвёртый справа — Абдуллаев, начальник Главгаза Азербайджанской ССР. Личности остальных участников не установлены, однако все изображённые на снимке входят в состав официальной советской делегации, зафиксированной в официальном списке участников конгресса [Ошибка! Источник ссылки не найден., pp. 118–120].

Иллюстрация 2. Члены советской делегации X Международного газового конгресса во время поездки в ФРГ. Июнь 1967 г. Второй слева Абдуллаев, третий - Сорокин. Остальные не идентифицированы.

Приложение 3.

Сопроводительное письмо Председателя ЦП НТО НГП А. И. Сорокина начальнику Главгаза МКХ Азербайджанской ССР А. М. Абдуллаеву о направлении официальных материалов X Международного газового конгресса (Гамбург, 1967)

ЦП НТО НГП, Москва. 4 октября 1968 г. № 108. Входящий штамп Главгаза МКХ Аз.ССР: вх. № 1737 от 31 октября 1968 г. Оригинал. Личный архив Абдуллаева.

Описание:

Документ представляет собой официальное сопроводительное письмо на бланке Центрального правления Научно-технического общества нефтяной и газовой промышленности СССР (ЦП НТО НГП), подписанное лично А. И. Сорокиным — Председателем ЦП НТО НГП и одновременно Президентом Международного газового союза (IGU) на период 1967–1970 годов. Письмо адресовано непосредственно тов. Абдуллаеву А. М. как начальнику Главгаза Министерства коммунального хозяйства Азербайджанской ССР и содержит уведомление о направлении в его адрес двух томов официальных трудов X Международного газового конгресса (Гамбург, июнь 1967 г.), включающих отчёт о работе конгресса, прения по докладам, выступления делегатов и ход дискуссий.

Документ имеет несколько уровней источниковедческого значения:

Во-первых, он подтверждает непосредственный профессиональный контакт между Сорокиным и Абдуллаевым, установившийся в ходе совместного участия в конгрессе: письмо направлено персонально, а не через союзное министерство или обезличенную рассылку.

Во-вторых, входящий штамп Главгаза МКХ Аз.ССР (вх. № 1737, 31 октября 1968 г.) фиксирует, что материалы конгресса были официально зарегистрированы и приняты в делопроизводство республиканского ведомства, то есть расценивались не как личная корреспонденция, а как документы, имеющие оперативное служебное значение.

В-третьих, временной разрыв между конгрессом (июнь 1967 г.) и отправкой материалов (октябрь 1968 г.) объясняется стандартными сроками подготовки и издания официальных трудов IGU, что соответствует практике организации того периода.

В совокупности письмо документально закрепляет статус Абдуллаева как полноправного участника советской делегации, которому направляются итоговые материалы конгресса на уровне прямой переписки с президентом IGU.

Приложение 4

Международная выставка газового оборудования в рамках X Международного газового конгресса (Гамбург, июнь 1967 г.). *Снимки из личного архива А. М. Абдуллаева, сделанные им непосредственно в павильонах выставки во время работы конгресса.*

На фотографиях запечатлены экспозиции передовой бытовой кухонной, отопительной и водонагревательной газовой техники конца 1960-х годов:

Иллюстрация 1: Экспозиционный ряд бытовых кухонных плит различных модификаций. На заднем плане четко фиксируется круглый рекламный пилон миланской торговой марки *Ligmar* (*Ligmar Milano*), демонстрирующий присутствие итальянских производителей на выставке.

Иллюстрация 2: Стенд систем индивидуального отопления и горячего водоснабжения. Демонстрируются газовые отопительные котлы, бытовые баллоны для сжиженного газа, а также проточные водонагреватели в разрезе для демонстрации их внутреннего технического устройства специалистам.

Иллюстрация 3: Стенд с образцами современных бытовых газовых плит и двухкамерных холодильников европейского производства (в кадре заметны посетители выставки, изучающие представленные модели).

Иллюстрация 4: Специализированный демонстрационный стенд, воспроизводящий готовое интерьерное решение ванной комнаты. В центре экспозиции представлен проточный газовый водонагреватель (колонка) новой модели, смонтированный над ванной.

Данные визуальные источники наглядно подтверждают практическую направленность участия руководителя Главгаза МКХ Аз.ССР в составе советской делегации, ориентированную на изучение, оценку и фиксацию лучших мировых технологических решений в области распределения и бытового использования газа.

Список использованных источников

1. Central Intelligence Agency. Economic Implications of Soviet-Iranian Agreements Involving Oil and Gas. Intelligence Memorandum RR IM 67-29. Washington, D.C.: CIA; 1967 (Declassified 1998). https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000381440.pdf.

2. Письмо о назначении А.М.А. Абдуллаева в Технический совет Государственного производственного комитета по газовой промышленности СССР (1965). Zenodo; 2026. <https://zenodo.org/records/20341812>
3. Högselius P. Red Gas: Russia and the Origins of European Energy Dependence. New York: Palgrave Macmillan; 2013.
4. International Gas Union. List of Participants / Liste des Congressistes / Teilnehmerliste. 10th International Gas Conference. .Hamburg: IGU; 1967. June 6–10.
5. International Gas Union. Transactions / Compte rendu / Schlußbericht. Vol. 1: General Section. 10th International Gas Conference. Hamburg: IGU; 1967. June 6–10.
6. International Gas Union. Transactions / Compte rendu / Schlußbericht. Vol. 2: General Section. 10th International Gas Conference. Hamburg: IGU; 1967. June 6–10.